

EXAME ANDROLÓGICO EM GARANHÕES DA RAÇA AMERICAN TROTTER (STANDARD BRED): AVALIANDO A FERTILIDADE

[Ciências Agrárias, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 12/11/2023](#)

ANDROLOGICAL EXAMINATION IN AMERICAN TROTTER
(STANDARD BRED) STALLIONS: ASSESSING FERTILITY

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10116788

Antonio Alexandre Costa de Paula Junior¹, Eliene Porto Sad Pina², Walker
Nunes Chagas², Dala Kezen Vieira Hardman Leite²

Resumo

Os garanhões são de suma importância para a reprodução equina, com isso, é necessário a aferição da qualidade de sêmen para seus descendentes. É recomendado fazer o exame andrológico antes de colocar o animal em reprodução para evitar a presença de machos inférteis ou subférteis. O conhecimento e a avaliação da fertilidade de reprodutores são fundamentais para o melhoramento genético. O objetivo visa relatar o exame andrológico em garanhões da raça American Trotter (Standardbred): avaliando a fertilidade. A pesquisa foi realizada em 5 garanhões da raça American Trotter de idade entre 5 a 6 anos, submetidos ao exame andrológico completo: exame clínico geral, sistema

reprodutor masculino e espermograma. Os animais utilizados no trabalho foram provenientes de um haras, localizado em Santa Cruz, no estado do Rio de Janeiro. Todos os garanhões foram submetidos ao exame andrológico completo, onde foram avaliados os seguintes parâmetros: histórico e anamnese, exame clínico geral onde os parâmetros de frequência cardíaca e respiratória, exame clínico específico e o espermograma (exames macroscópico e microscópico). O método de coleta utilizado foi a vagina artificial com a presença de uma fêmea no cio, com ambos os animais contidos. Posteriormente, a coleta, o exame do espermograma foi avaliado macroscopicamente: volume, odor e coloração. Em relação a avaliação microscópica foram analisados a motilidade, vigor, concentração e morfologia espermática. Após a avaliação da fertilidade dos garanhões, os animais foram classificados em apto, questionável ou inapto. O exame clínico dos testículos, epidídimos, pênis, prepúcio, avaliado não apresentou maiores anormalidades. Com a exceção do garanhão 3 que apresentou histórico de uma cirurgia de cólica resultante de uma hérnia inguino-escrotal, no qual a alça intestinal estrangulou um testículo, sendo necessário sua retirada e do garanhão 5 que apresentou alteração no formato do seu pênis. Os garanhões 1, 4 e 5 não apresentaram dificuldades para montar e ejacular. Entretanto, os garanhões 2 e 3, apresentaram claudicação. O garanhão 2 claudicava do membro posterior direito, portanto o animal demorou e teve dificuldade para montar na égua. Este animal conseguiu montar, mas não ejaculou. Já o garanhão 3 claudicava do membro anterior esquerdo, porém não interferiu no momento da coleta. Em relação ao espermograma quanto a macroscopia os animais não apresentaram alterações, no qual o volume variou de 30ml a 50mL. A motilidade variou de 65% a 85%, vigor de 2 a 4 e a concentração espermática de 104×10^6 sptz/mL a 197×10^6 sptz/mL. Na avaliação da morfologia espermática os defeitos primários variaram de 10,00% a 24,00%, defeitos secundários de 11,00% a 16,00% e o total de defeitos variou de 23,90% a 39,00%. Os garanhões 1, 4 e 5 obtiveram mais de 70% dos espermatozoides normais e morfologia espermática dentro dos parâmetros e o libido apresentou dentro da normalidade. Sendo assim, os três garanhões foram classificados aptos para a reprodução. O

garanhão 2 que não ejaculou foi recomendado um novo exame andrológico. O Garanhão 3 obteve apenas 61% dos espermatozoides normais e falta de libido, estando inapto para a reprodução. O exame andrológico foi de extrema valia para avaliação da fertilidade do reprodutor. O exame mostrou ser de forma, rápida, eficiente e não invasiva.

Palavras-chave: Equino. Reprodução. Aptidão reprodutiva

ABSTRACT

Stallions are extremely important for equine reproduction; therefore, it is necessary to measure the quality of semen for their descendants. It is recommended to carry out an andrological examination before placing the animal for breeding to avoid the presence of infertile or subfertile males. Knowledge and assessment of reproductive fertility are fundamental for genetic improvement. The objective is to report the andrological examination in American Trotter (Standardbred) stallions: evaluating fertility. The research was carried out on 5 American Trotter stallions aged between 5 and 6 years, who underwent a complete andrological examination: general clinical examination, male reproductive system and spermogram. The animals used in the work came from a stud farm, located in Santa Cruz, in the state of Rio de Janeiro. All stallions underwent a complete andrological where the following parameters were evaluated: history and anamnesis, general clinical examination including heart and respiratory rate parameters, specific clinical examination, spermogram (macroscopic and microscopic examinations). The collection method used was the artificial vagina with the presence of a female in heat, with both animals contained. After collection, the spermogram examination was evaluated macroscopically: volume, odor and color. Regarding microscopic evaluation, sperm motility, vigor, concentration and morphology were analyzed. After evaluating the fertility of the stallions, the animals were classified as fit, questionable or unfit. Clinical examination of the testicles, epididymis, penis and foreskin showed no

major abnormalities. With the exception of stallion 3 who presented a history of colic surgery resulting from an inguinal-scrotal hernia, in which the intestinal loop strangled a testicle, requiring its removal, and stallion 5 who presented a change in the shape of his penis. Stallions 1, 4 and 5 had no difficulties mounting and ejaculating. However, stallions 2 and 3 presented lameness. Stallion 2 had a lameness in his right hind limb, so the animal took a long time and had difficulty mounting the mare. This animal managed to mount but did not ejaculate. Stallion 3 had a lameness in the left forelimb, but did not interfere at the time of collection. In relation to the spermogram and macroscopy, the animals showed no changes, with the volume varying from 30ml to 50mL. Motility ranged from 65% to 85%, vigor from 2 to 4 and sperm concentration from 104×10^6 sptz/mL to 197×10^6 sptz/mL. In the evaluation of sperm morphology, primary defects ranged from 10.00% to 24.00%, secondary defects from 11.00% to 16.00% and the total number of defects ranged from 23.90% to 39.00%. Stallions 1, 4 and 5 had more than 70% of normal sperm and sperm morphology within the parameters and libido was within normal limits. Therefore, the three stallions were classified as suitable for breeding. Stallion 2 who did not ejaculate was recommended a new andrological examination. Stallion 3 had only 61% of normal sperm and a lack of libido, making him unfit for reproduction. The andrological examination was extremely valuable for evaluating the fertility of the breeder. The exam proved to be quick, efficient and non-invasive.

Keywords: Equine. Reproduction. Reproductive fitness

INTRODUÇÃO

A equideocultura representa hoje um setor da economia que envolve milhões de reais por ano, havendo no mercado animais de alto valor e geneticamente superiores. Isso é possível devido ao avanço na área da genética animal (Leon, 2011; Camargo, 2023). A reprodução é muito importante na criação de equinos, para que continue crescendo e se desenvolvendo, logo os fatores de fertilidade dos garanhões são de suma

importância pois, existe um momento na criação de cavalos em que é necessário escolher um animal que represente as características do criatório, esse animal será denominado ou mantido como garanhão. Para a concretização desse cargo é importante avaliar suas características reprodutivas (Leon, 2011; Mcknnon, 2011; Junior *et al.*, 2023).

Atualmente, o cavalo da raça Standardbred ou simplesmente o American Trotter vem se desenvolvendo cada vez mais no Brasil, isso porque essa raça possui uma dupla aptidão tanto para sela quanto para a tração de charretes. Nos Estados Unidos essa é a segunda raça mais registrada, atrás somente do Puro-Sangue. Esse animal trotador então vem sendo reproduzidos cada vez mais, justamente por ser um bom animal de corrida e ótimo para passeios. Os haras e fazendas de criações estão buscando cada vez mais um cavalo veloz, logo o garanhão ideal deve ser utilizado, tanto no desempenho quanto nos resultados na reprodução (Torres, 1987; Cintra, 2021).

A pesquisa na área de avaliação da fertilidade de reprodutores em diferentes períodos da estação de monta irá contribuir com o melhoramento genético dos animais, já que a avaliação seminal em garanhões nos demonstrará a desempenho fidedigno reprodutivo dos animais. Quando obtemos um potro de alto valor zootécnico e emprenhamos todas ou quase todas as fêmeas em uma estação de monta, o macho tem grande validade na transmissão de genes e na qualidade dos reprodutores, ressaltando, a importância do macho nas Biotecnologias da Reprodução (CBRA, 2013; Papa, 2020; Barros, 2021).

O exame andrológico é um dos exames mais capacitados para a seleção de um garanhão, e envolve uma série de etapas que se inicia com a avaliação clínica geral e verificação completa do aparelho reprodutor. Nesse exame é observado se tem alguma alteração causada pelo ambiente que possa afetar a vida reprodutiva dos cavalos e é realizado o espermograma que nele vai identificar o volume total do que foi ejaculado, aspecto sendo a densidade e a cor avaliados, motilidade em

porcentagem (0 a 100%) e vigor em uma em variação de 0 a 5 (Furst *et al.*, 2005; CBRA, 2013; Araújo *et al.*, 2015; Papa, 2020).

O exame andrológico pode identificar alterações regressivas e progressivas, alterações genitais, problemas inflamatórios e até distúrbios, sejam eles na libido ou até na cópula. Esses problemas podem causar déficit na monta quanto na fertilização. Este exame não é definitivo, pois a vida reprodutiva do garanhão pode ser alterada por processos patológicos. Ressaltando que o exame tem validade de até 60 dias, pois nesse período ocorre o ciclo completo da espermatogênese, até o momento da ejaculação. A avaliação é recomendada para antes, durante e no final da estação de monta, problemas de fertilidade, vendas de reprodutores, exposição e provas a reprodutores destinados à criação e prevenção do sêmen (Araújo *et al.*, 2015; Papa, 2020). No exame clínico geral, é observado se há alterações no animal que possa interferir na vida reprodutiva, como defeitos de aprumos e claudicações que podem levar a uma dificuldade na hora da monta, e nutrição, desidratação, turgor cutâneo e Escore de Condição Corporal (ECC) que podem alterar a qualidade do animal e seu desempenho na hora da reprodução (Henneke, 1993; Papa, 2020).

O sistema genital dos equinos é avaliado em suas particularidades, bolsa escrotal e os testículos que ficam localizados em posição oblíqua, na região cranial mais superior que a caudal, os testículos possuem medidas mais adequadas, mas é tolerado assimetrias entre eles. As características dos testículos podem variar de acordo principalmente da idade, época de ano e fator sazonal. A bolsa escrotal e os testículos devem ser avaliados por completo, deve-se observar se há lesões, edemas, se sua mobilidade está dentro da conformidade, se tem dor na palpação e se sua simetria está conforme deveria ser. Para auxiliar nessa avaliação, pode ser utilizado um paquímetro que vai nos dizer quais foram as medidas ou a ultrassonografia. Os parâmetros normais conforme os estudos são de 5 a 12cm do polo proximal até o polo distal do testículo (sem contar com a cabeça e cauda do epidídimo), a sua largura é de 4 a 8 cm na porção

medial do testículo, na posição lateromedial, e altura de 4 a 8 cm na porção medial do órgão na medida inferossuperior (CBRA, 2013; Papa, 2020).

A coleta do sêmen é realizada com o auxílio da vagina artificial e com uma fêmea no cio que simula a monta natural, o animal deverá ser excitado para ser feita a lavagem do pênis com água, retirando todo esmegma presente no pênis, para não haver contaminação do ejaculado (Papa, 2013).

A avaliação espermática do sêmen é feita com a observação dos parâmetros convencionais de análise de sêmen como, motilidade, vigor, concentração e morfologia espermática, possuem limitada capacidade de previsão da fertilidade masculina, que são parte do exame microscópico. Características como volume, odor, coloração e pH, são componentes da parte de avaliação macroscópica (CBRA, 2013; Papa, 2020). Alterações na composição e na integridade da membrana espermática ocorrem durante o processo de fertilização, manipulação e armazenagem de sêmen. Sabendo-se que a membrana plasmática está envolvida com trocas metabólicas com o meio, o seu estudo é de grande importância para se aprimorar os índices de fertilidade (CBRA, 2013; Junior *et al.*, 2023).

As principais patologias espermáticas na cabeça no acrossomo que podem ter forma irregular, enrugada ou destacada, geralmente isso ocorre com choque térmico, ou manipulação indevida. O *pouch formation* possui presença de vácuo na região da cabeça em formato de colar que são invaginação da membrana nuclear tem relação com a presença de hipoplasia ou degeneração testicular. As alterações do formato da cabeça podem ser classificadas em estreita na base, piriforme, lanciforme, gigante, subdesenvolvida, geralmente essas patologias são de origem testicular, podendo ser geradas mediante hipoplasia ou degeneração testicular. Já na cauda os defeitos de inserção conhecidos como abaxial, paraxial e retroaxial ocorrem de uma falha na origem dos Espermatozoides. Os abaxiais são mais comuns no equino, logo é

considerado normal, e isso não altera a fertilidade do animal, logo não é considerado um defeito em cavalos. As gotas citoplasmáticas proximais ou distas tem relação com a maturidade do animal, ou alterações no ciclo de maturação. Na peça intermediária pode apresentar defeito em saca-rolhas, pseudo gota, ausência da bainha mitocôndria ao, e cabeça isolada, todos são decorrentes de deformidades na espermiogênese. Já a cauda pode ser enrolada, fortemente enrolada, dobrada e fortemente dobrada que é decorrente de choque osmótico ou térmico, ou até alterações epididimárias (Monteiro *et al.*, 2011; Silva 2017; Papa, 2020).

Os defeitos maiores são classificados em: defeitos de cabeça, acrossomo, peças intermediárias, gota protoplasmática proximal e cauda fortemente enrolada. Os defeitos menores são gota protoplasmática distal, cauda dobrada/enrolada, cabeça isolada normal, cabeça gigante/curta/larga e delgado (Lagares M. 2000; CBRA, 2013). Considera-se como ideal o sêmen com igual ou superior a 70,0% dos espermatozoides morfologicamente normais, sendo aceitável no máximo 10,0% de total de defeitos maiores e 20,0% de defeitos menores. Posteriormente, a determinação do total de defeitos, procede-se a avaliação percentual das células espermáticas, segundo o manual do CBRA (2013).

Conforme o sêmen for manuseado sempre deve-se prestar atenção em detalhes para não causar alterações nas células. As lâminas e os materiais que forem utilizados devem ser aquecidos em 37 °C, devido a temperatura mais próxima do sêmen natural (Mckinnon *et al.*, 2011; Araújo *et al.*, 2015). Quando a falta de atenção durante o manuseio é causada alterações no acrossoma e alterações nas caudas podem ocorrer (Monteiro *et al.*, 2013; Brasileiro *et al.*, 2019). O número que é aceitável para o animal em relação aos espermatozoides normais é de 70%, nesse caso sobram 30% que é o número aceito de defeitos morfológicos. Os defeitos espermáticos podem aumentar quando o animal sofre algum trauma, deficiência de manejo e uma má nutrição (CBRA, 2013; Alves, 2015). A presença de vigor 0 (zero) indica imobilidade, e vigor 5 (cinco) sugere

rápida mobilidade através do campo. Animais normais devem apresentar vigor dos espermatozoides igual ou superior a três (3) (CBRA, 2013).

A câmara de Neubauer é utilizada para contagem da concentração espermática. Deve-se colocar 1 gota de sêmen com uma pipeta de volumétrica ou micropipeta em um frasco contendo 19 gotas de água destilada aquecida. A média da concentração espermática para garanhão adulto é de $0,1$ a $0,2 \times 10^9$ (100 a 200 milhões/mL) (Alvarenga; Papa, 2009, CBRA, 2013; Papa, 2020).

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada com 5 garanhões da raça American Trotter e idades entre 5 e 6 anos submetidas ao exame andrológico (clínico e espermograma). Os animais utilizados foram provenientes de um Haras localizado no Bairro de Santa Cruz, no estado do Rio de Janeiro, mediante a autorização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para uso de animais em Pesquisa. O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética – UNIG obedecendo às normas do comitê de ética e experimentação animal, PEBIO/UNIG N° 0011/2022.

Os animais foram submetidos ao exame andrológico completo, onde foi analisado o histórico e anamnese, exame clínico geral, exame específico do aparelho reprodutor, espermograma e ultrassonográfico. Os dados dos animais foram anotados em fichas individuais. O exame clínico geral consistiu na avaliação dos parâmetros de aprumos, Escore de Condição Corporal (ECC) e deformidades. No exame clínico geral foi avaliado os parâmetros dos sistemas: frequência respiratória, frequência cardíaca, tempo de preenchimento capilar (TPC), turgor de pele e temperatura. No exame clínico específico foi realizado a avaliação do sistema reprodutor por meio da inspeção e palpação da bolsa escrotal. Em relação aos testículos foi avaliado o tamanho, forma e presença ou não dos testículos na bolsa escrotal, mobilidade e consistência dos testículos, a conformidade e consistência dos epidídimos, prepúcio e pênis (Figura 1).

Figura 1 – Exame clínico da bolsa escrotal e dos testículos de um garanhão da raça American Trotter.

Fonte: Arquivo pessoal, 2023

Posteriormente, a coleta por meio da vagina artificial o sêmen foi examinado imediatamente quanto às características macroscópicas como volume, coloração e odor (Figura 2). Em relação a avaliação microscópica foi analisado motilidade, vigor, concentração e morfologia espermática. O volume foi medido em mL no coletor de sêmen de equinos. Quanto a morfologia espermática foi realizada duas lâminas coradas com o Panótico Rápido (Diff Quick). Os parâmetros do exame andrológico foram seguidos de acordo com o manual do CBRA, 2013.

Figura 2– Coleta do sêmen por meio da vagina artificial com a presença da fêmea na fase do estro.

Fonte: Arquivo pessoal, 2023.

Posteriormente, a coleta do sêmen foi avaliado a motilidade, no qual foi depositou-se uma gota de sêmen entre uma lamínula e lâmina limpa e previamente aquecida a uma temperatura de 37°C. O valor fornecido foi

classificado em percentagem (0-100%) segundo o manual do CBRA, 2013. A análise do vigor foi avaliada simultaneamente a motilidade espermática. O vigor foi classificado numa escala de 0 a 5, conforme protocolo do manual do CBRA, 2013.

Para a análise da morfologia espermática foi observada anormalidades estruturais do espermatozoide e foi realizada com lâminas histológicas de vidros coradas pelo Panótico Rápido e avaliados 200 espermatozoides em microscópio óptico. As alterações estruturais dos espermatozoides foram classificadas em duas categorias: defeitos primários ou maiores, sendo considerados mais graves e os defeitos secundários ou menores, menos graves. Segundo Lagerloff no manual do CBRA, 2013.

Os materiais utilizados foram fichas para anotações caneta, luva de palpação retal, paquímetro, fita métrica, lâminas e lamínulas, corantes Diff Quick (panótico rápido), vagina artificial, microscópio óptico, mesa aquecedora (37°), câmara de Neubauer, material de mensuração (provetas, tubos de cônicos).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como foi mencionado pelo autor Leal (2007), em seus estudos os equinos tendem a ter o seu próprio conforto no qual correlacionam com o seu bem-estar. Sendo assim, após o exame andrológico ser realizado em todos animais, os resultados obtidos no exame clínico não alteraram significativamente. Todos animais apresentaram a temperatura corporal dentro da normalidade, não apresentaram alterações no peristaltismo, frequência cardíaca e respiratória, turgor cutâneo e não obtiveram reação dolorosa lombar, apresentando então um bem-estar de acordo com Leal 2007. Entretanto, os garanhões 2 e 3, apresentaram claudicação. O garanhão 2 claudicava do membro posterior direito, portanto o animal demorou e teve dificuldade para montar na égua. (Figura 3). E quando mesmo animal não conseguiu ejacular. O garanhão 3 claudicava do membro anterior esquerdo, porém não interferiu no momento da coleta

seminal do animal, mas são alterações que podem afetar em seus resultados, conforme cita o estudo de Araújo *et al.* (2015). Os garanhões 1, 4 e 5 não apresentaram dificuldades para montar e ejacular, portanto sua coleta foi realizada normalmente, dentro da normalidade de um cavalo hígado como relata o autor Papa (2020).

Figura 3 – Garanhão 2 com dificuldades para a monta.

Fonte: Arquivo pessoal, 2023.

Assim, como citado pelo manual do CBRA (2013), Junior *et al.* (2023) e Papa (2020) relataram que bom resultado no exame andrológico tem relação com a normalidade dos parâmetros do sistema reprodutor dos equinos, estando de acordo com o exame clínico genital da bolsa escrotal, testículo, epidídimo, prepúcio, pênis e libido de todos os animais avaliados. O garanhão 3 apresentou somente um testículo devido a um problema patológico (persistência da alça intestinal no testículo devido a uma hérnia inguinal) e o mesmo animal apresentou sua libido baixa, já o garanhão 5 apresentou alteração no formato do seu pênis que era curvado e o mesmo apresentou libido média, o que confirma o estudo do autor Araújo *et al.* (2015) (Figura 4).

Figura 4 – Avaliação do comportamento do garanhão 5 na presença da fêmea no estro e alteração do formato do pênis

Fonte: Arquivo pessoal, 2023.

A coleta do sêmen estava de acordo com Papa (2020), posterior ao exame clínico os cavalos foram submetidos a coleta de sêmen por meio da vagina artificial, para análise macroscópica (Apêndice D) e microscópica (Apêndice E). Para assim formar o laudo completo do garanhão.

Em relação ao espermograma quanto a macroscopia os animais não apresentaram alterações, no qual o volume variou de 30ml a 50mL, conforme cita Papa (2020). A motilidade variou de 65% a 85%, vigor de 2 a 4 e a concentração espermática de 104×10^6 sptz/mL a 197×10^6 sptz/mL. Na avaliação da morfologia espermática os defeitos primários variaram de 10,00% a 24,00%, defeitos secundários de 11,00% a 16,00% e o total de defeitos variou de 23,90% a 39,00% (Figura 5). Os defeitos secundários mais encontrado foram gota protoplasmática proximal, cauda dobrada ou enrolada, abaxial, retroabaxial, oblíquo, isolado, gigante, curto e longo, quanto aos defeitos maiores foram acrossoma, gota protoplasmática distal, cauda enrolada na cabeça, coloração anormal, pouch formation e piriforme de acordo com os estudos do CBRA (2013), Oliveira (2014), Ribeiro (2018), Brasileiro *et al.*, 2019, Oliveira *et al.*, 2019, Papa (2020).

Figura 5 – Análise microscópica da morfologia espermática de equino pelo método de Panótico Rápido.

Os garanhões 1, 4 e 5 obtiveram mais de 70% dos espermatozoides normais e morfologia espermática dentro dos parâmetros e o libido apresentou dentro da normalidade, conforme cita SIVA et al., 2017, Papa (2020), Júnior *et al.*, 2023. Sendo assim, os três garanhões foram classificados aptos para a reprodução. O garanhão 2 que não ejaculou foi recomendado um novo exame andrológico. O Garanhão 3 obteve apenas 61% dos espermatozoides normais e falta de libido, estando inapto para a reprodução.

CONCLUSÃO

É de grande valia a utilização do exame andrológico, com auxílio da ultrassonografia para os criadores de cavalos realizarem sua seleção de reprodutor de forma mais rápida e eficiente, pois essa junção é um importante método que vai avaliar a capacidade reprodutiva dos garanhões.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, M. A.; PAPA, F. O. Principais distúrbios reprodutivos observados em garanhões no Brasil, Belo Horizonte – MG; **Revista Brasileira Reprodução Animal**, n. 6, p. 206 – 209, 2009.

ALVES, G. E. S. Aspectos de manejo e condições genitais que podem constituir ameaça à longevidade reprodutiva de garanhões. Belo

Horizonte: **Revista Brasileira Reprodução Animal**, v. 39, n. 1, p. 208–213, 2015.

ARAÚJO, J. M. *et al.* Principais pontos abordados no exame andrológico do reprodutor equídeo a campo. São Paulo. **Revista Brasileira de Medicina Equina**, v. 10, p. 4–13, 2015.

BRASILEIRO, L. S. *et al.* Coconut water as an extender component for cooled equine sperm, New York. **Journal of Equine Veterinary Science**, v. 78, p. 69-73, 2019.

CAMARGO, C. E. *et al.*, **Reprodução equina: um modelo de ensino**. Belo Horizonte. CBRA, 2023.

CBRA. **Manual para Exame Andrológico e Avaliação do Sêmen Animal**, 3º ed., Belo Horizonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2013.

CINTRA, A. G. de C. **O Cavallo: Características, Manejo e Alimentação**. 5º ed. São Paulo: ROCA. 2021.

FÜRST, R. *et al.* Efeito do resfriamento do sêmen equino sobre sua congelabilidade. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 57, n. 5, p. 599-607, 2005.

HENNEKE, G. D. *et al.* **Texas Agricultural Experiment Station, Horse Section, Department of Animal Science**, Texas A & M University, College Station, 1993.

JUNIOR, A.C.P; VASCONCELOS, C.O.G.; FERREIRA, G.V.F.; SILVA M.R.S.; PRAZERES, T.A.; CANTIZANI, B.S.; PINA, E.P.S.; DKVH. Exame andrológico em um jumento (*Equus assinus*) da raça Pega. Revista fT, v.127, n.5, p.1-14, 2023.

LEAL B. B. **Avaliação do bem-estar dos equinos de cavalaria da polícia militar de Minas Gerais**: indicadores etológicos, endocrinológicos e incidência de cólica. 2007, UFMG, Belo Horizonte, 2007.

LEON P. M. **Genômica Aplicada à Reprodução Equina**. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2011.

MCKINNON, A. O. *et al.* **Equine reproduction**. USDA: John Wiley & Sons, 2011.

MEDES, P. T. **Comportamento sexual de garanhões e principais alterações**. 2017. Monografia (Especialização em Reprodução Equina) – Faculdade de Jaguariúna, Jaguariúna, 2017.

MONTEIRO, G. A. *et al.* **Fertilidade de espermatozoides recuperados da cauda do epidídimo de garanhões subférteis**. Veterinária e Zootecnia, v. 18, n. 2, p. 255-263, 2011.

MONTEIRO, G. A. *et al.* **Effect of storage time and temperature of equine epididymis on the viability, motion parameters, and freezability of epididymal sperm**. Journal of Equine Veterinary Science, p.169-173, 2013.

OLIVEIRA, R. R. **Características Reprodutivas de Garanhões da Raça Mangalarga Marchador em Diferentes Faixas Etárias**. 2014. Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2014.

OLIVEIRA V. S; MORELLI, K. G; COUTINHO, G. R. Princípios básicos da manipulação, análise e envio do sêmen equino. **Pubvet**, v. 13, n. 10, p. 1-9, 2019.

PAPA, F. **Reprodução de Garanhões**, São Paulo: MedVet, 2020.

RIBEIRO, J. A. C. M. **Aspectos reprodutivos da Raça Mangalarga Marchador do norte de Minas Gerais. Dissertação** (Mestrado em

Produção Animal) – Universidade Federal de Minas Gerais. Montes Claros, 2018.

SILVA, L. T. *et al.* **Comparação morfológica da célula espermática equina no sêmen fresco e refrigerado.** Paper presented at the Encontro Anual da Biofísica, Recife, Pernambuco, Brasil., 2017

TORRES, A. P.; JARDIM, W. R. **Criação do cavalo e de outros eqüinos.** São Paulo, Livraria Nobel. 1987. TURNER, R. M. Ultrasonography of the genital tract of the stallion. *In*: REEF, V. B. **Equine Diagnostic Ultrasound.** Philadelphia: 1998. 446-479.

¹Discente do curso de Medicina Veterinária – Universidade Iguaçu campus Nova Iguaçu, RJ, Brasil.

² Docente do curso de Medicina Veterinária – Universidade Iguaçu campus Nova Iguaçu, RJ, Brasil dkezen@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament

o de Pessoal de

Nível Superior

(CAPES),

fundação do

Ministério da

Educação (MEC),

desempenha

papel

fundamental na

expansão e

consolidação da

pós-graduação

stricto sensu

(mestrado e

doutorado) em

todos os estados

da Federação.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!